

О ВЛИЯНИИ ОТЗЫВОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ НА ВЫБОР ОТЕЛЯ

Кудратходжаева М. У.

Аннотация. Туризм-одна из основных отраслей, оказывающих значимое влияние на макро-и микроуровне во всем мире. Этот сектор оказывает большое влияние на сервисный и производственный секторы страны, особенно на услуги по приготовлению еды, напитков и жилья, а также на транспорт и различные другие административные органы. С ростом динамики и конкурентоспособности индустрии туризма услуги, связанные с путешествиями, продолжают диверсифицироваться, и большое внимание уделяется гостиничному сервису как вкладу в развитие индустрии туризма.

Ключевое слово. Гостиничная индустрия, потенциальный клиент, гостиничные услуги.

Annotation. Tourism is one of the main industries that have a significant impact on the macro and micro levels around the world. This sector has a great impact on the service and manufacturing sectors of the country, especially on food, beverage and housing services, as well as on transport and various other administrative bodies. With the growth of the dynamics and competitiveness of the tourism industry, travel-related services continue to diversify, and much attention is paid to hotel services as a contribution to the development of the tourism industry.

Keyword. Hotel industry, potential client, hotel services.

Туризм является одним из ключевых секторов во всем мире, который оказывает значимое влияние как на макро, так и на микроуровне. Этот сектор оказывает большое влияние на сферы обслуживания и производства страны, в частности, на услуги по приготовлению продуктов питания, напитков и размещению, а также на транспорт и различные другие административные органы. С ростом динамизма и конкурентоспособности индустрии туризма

услуги, связанные с путешествиями, продолжают диверсифицироваться, и гостиничному сервису уделяется огромное внимание как его вкладу в развитие туристического сектора.

Информация играет решающую роль в каждом аспекте и на всех этапах путешествия, таких как до, вовремя и после покупки. Таким образом, стремительное проникновение Интернета и информационно-коммуникационных технологий оказывает важное влияние на туристический сектор. Соответственно ожидания гостей постоянно растут вместе с конкуренций, поэтому главной корпоративной стратегией отелей является дифференциация своего имиджа путем повышения качества обслуживания, которое соответствует основным потребностям клиентов или даже превосходит их.

С 1980-х годов, с появлением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и Всемирной паутины (WWW) в 1990-х годах, развитие туристического сектора ускоряется благодаря этим технологическим революциям [1]. ИКТ играют ключевую роль в повышении конкурентоспособности туристических организаций и туристических направлений, в то время как оцифровывание способствует устранению барьеров и ограничений доступности для юридических и физических лиц [2]. По состоянию на июль 2023 года во всем мире насчитывалось около 5,19 миллиарда пользователей Интернета, что составляло 64,6 % населения земного шара [3]. В то время как мировая индустрия путешествий и туризма оценивается в 1,2 трлн долларов в 2023 году [4].

На практике в туристическом секторе через Интернет продаются самые крупные виды товаров и услуг [5]. В 2022 году общий вклад путешествий и туризма в мировой валовой внутренний продукт (ВВП) был на 23 процента ниже, чем в 2019 году, за год до начала пандемии коронавируса (COVID-19). В целом, вклад путешествий и туризма в мировой ВВП в 2022 году составил

7,7 трлн долларов США. Прогнозировалось, что в 2023 году эта цифра достигнет примерно 9,5 трлн долларов США, оставаясь на пять процентов ниже уровня, существовавшего до пандемии [6].

Большинство бронирований поступает напрямую - 66,7% от общего числа бронирований, на агентов и аффилированных лиц приходится 24,3%, а доля бронирований на торговой площадке составляет 9,1%. Количество бронирований у агентов, филиалов и местных туристических офисов увеличилось с 17,5% до 24,3% в 2018 году. К 2022 году объем мирового рынка онлайн-бронирования отелей, вероятно, превысит 174 миллиона долларов [7]. Это означает, что вышеупомянутые статистические данные и выводы показали, что сбор информации о потребителях имеет решающее значение на каждом этапе путешествия, а именно, планирования, бронирования и после совершения покупки [8].

В индустрии гостиничного бизнеса, стадия предварительной покупки представляет собой наиболее важный процесс. Этот этап характеризуется высокой степенью вовлеченности потенциального клиента так как существуют высокие риски, связанные с продуктами и услугами, которые не осязаемы и невозможно сделать предварительное заключение о них без какого-либо опыта их использования [8; 9]. Это означает, что большинство покупок в гостиничном бизнесе совершаются без предварительного тестирования и сопряжены с высокими затратами по сравнению с ежедневными покупками потребителей [10]. Это приводит к тому, что потребители тратят большое количество времени на сбор информации, необходимой им для минимизации рисков, связанных с покупкой в этом секторе [8;11]. Они требуют немедленного доступа к актуальной и точной информации, представленной реальными предыдущими пользователями и гостиничными компаниями, и мгновенного реагирования на нее, чтобы сравнивать услуги отелей перед их бронированием [8;12].

Достижения в области ИКТ в гостиничном секторе приводят к изменению поведения потребителей с точки зрения получения информации и принятия решений о покупке [13]. Например, влияние сайтов и социальных сетей возросло, где пользователи обмениваются опытом и мнениями с помощью фотографий или видео на разных платформах как [14;16]. В результате гостиничные организации начали не только представлять значительный объем информации о своих продуктах и услугах онлайн, но и практиковать ее использование в качестве одного из основных маркетинговых каналов, выделяя значительный объем финансового бюджета для реагирования на быстро меняющиеся запросы потребителей на быстро меняющемся рынке соответственно [15]. Компании сталкиваются с рядом проблем при монетизации своей маркетинговой деятельности из-за недостаточного понимания поведения потенциальных клиентов при поиске информации онлайн и оффлайн перед покупкой услуг, и типов внешних источников информации, которые они используют [16].

Исследователи выявили широкий спектр характеристик отеля, которые имеют значение для оценки качества клиентами, таких как цена, окружающая среда отеля, чистота, уровень обслуживания, привлекательность, выбор места отдыха, программа лояльности, впечатления посетителей, рекламные акции, комфорт, соглашения, экологическая программа, имидж отеля и репутация отеля [17]. Более того, имидж бренда, воспринимаемая цена и воспринимаемая ценность относятся к важным элементам намерения забронировать отель [18]. Веб-дизайн, безопасность и обслуживание клиентов являются основными факторами, влияющими на совершение онлайн-покупок, касающихся путешествий и отелей [19]. Фотографии отелей были ключевым фактором на их веб-сайте, которые увеличивают вероятность бронирования отеля. В то время как, простота использования, качество информации, аккуратный и

уникальный дизайн веб-сайта, цвет, доступность ссылок также были значимы для покупателей при выборе отеля [20].

В Узбекистане существуют пять основных видов туризма: как этнический, историко-культурный, оздоровительный, экологический и MICE (от англ. Meetings - встречи, Incentives- поощрения, Conferences - конференции, Exhibition – мероприятия туризм. В рамках реализации Указа Президента Республики Узбекистан № 4861 от 02.12.2016, правительство определило цели для туристической отрасли на 2019–2025 годы, направленных на превращение его в стратегический сектор экономики, а именно, долю туризма в ВВП запланировано увеличить до 5% [21]. В Узбекистане, количество гостиниц достигло 1088, в то время как число мотелей и других мест размещения– 15 и 64 соответственно. Следовательно, общая сумма количества средств размещения для туристов показывает положительную динамику, а именно 7.6% их роста [22].

Литература

1. Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the internet - the state of eTourism research. *Tourism Management*.
2. Buhalis, D., & O'Connor, P. (2005). Information communication technology revolutionizing tourism. *Tourism Recreation Research*, 30(3), 7–16;
3. Assaf, A. G., & Tsionas, M. (2018). The estimation and decomposition of tourism productivity. *Tourism Management*, 65, 131–142.
4. <https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/>
5. <https://www.jerseyislandholidays.com/online-travel-booking-statistics/>
6. Abou-Shouk, M., Lim, W. M., & Megicks, P. (2013). Internet adoption by travel agents: A case of Egypt. *International Journal of Tourism Research*, 15(3), 298–312.
7. <https://www.statista.com/statistics/233223/travel-and-tourism--total-economic-contribution->

7. <https://www.jerseyislandholidays.com/online-travel-booking-statistics/>
8. Lu, A.C.C., Gursoy, D., Lu, C.Y.R., 2016. Antecedents and outcomes of consumers' confusion in the online tourism domain. *Ann. Tour. Res.* 57, 76–93
9. Xiang, Z., Magnini, V.P., Fesenmaier, D.R., 2015. Information technology and consumer behavior in travel and tourism: insights from travel planning using the internet. *J. Retail. Consum. Serv.* 22, 244–249.
10. Cetin, G., Walls, A., 2016. Understanding the customer experiences from the perspective of guests and hotel managers: empirical findings from luxury hotels in Istanbul, Turkey. *J. Hosp. Mark. Manag.* 25 (4), 395–424.
11. Jun, J., Kim, J., Tang, L., 2017. Does social capital matter on social media? An examination into negative e-WOM toward competing brands. *J. Hosp. Mark. Manag.* 26 (4), 378–394.
12. Zhang, K.Z.K., Zhao, S.J., Cheung, C.M.K., Lee, M.K.O., 2014. Examining the influence of online reviews on consumers' decision-making: a heuristic–systematic model. *Decis. Supp. Syst.* 67, 78–89
13. Xiang, Z., Gretzel, U., 2010. Role of social media in online travel information search. *Tour. Manag.* 31 (2), 179–188;
Xiang, Z., Gretzel, U., Fesenmaier, D.R., 2009. Semantic representation of tourism on the internet. *J. Travel Res.* 47 (4), 440–453.
Choi, E.K., Fowler, D., Goh, B., Yuan, J.J., 2016. Social media marketing: applying the uses and gratifications theory in the hotel industry. *J. Hosp. Mark. Manag.* 25 (7), 771–796.
14. Del Chiappa, G., Lorenzo-Romero, C., Alarcón-del-Amo, M.D.C., 2018. Profiling tourists based on their perceptions of the trustworthiness of different types of peer-to-peer applications. *Curr. Issues Tour.* 21 (3), 259–276.

15. Lu, A.C.C., Gursoy, D., 2015. A conceptual model of consumers' online tourism confusion. *Int. J. Contemp. Hosp. Manag.* 27 (6), 1320–1342.
16. Gursoy, D., Del Chiappa, G., Zhang, Y., 2017. Impact of destination familiarity on external information source selection process. *J. Destin. Mark. Manag.* [online] Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.02.004> [Accessed 4 Oct. 2018]
17. Ananth, M., DeMicco, F.J., Moreo, P.J., Howey, R.M., 1992. Marketplace lodging needs of mature travelers. *Cornell Hotel Restaur. Admin. Q.* 33 (4), 12–24;
- Teixeira, T., Kornfeld, L., 2013. *Managing Online Reviews on Tripadvisor*. Harvard Business School, pp. 1–11 Case 514-071;
- King, R.A., Racherla, P., Bush, V.D., 2014. What we know and don't know about on-line word-of-mouth: a review and synthesis of the literature. *J. Interact. Market.* 28 (3), 167–183.
18. Chen, H. B., Yeh, S. S., & Huan, T. C. (2014). Nostalgic emotion, experiential value, brand image, and consumption intentions of customers of nostalgic-themed restaurants. *Journal of Business Research*, 67(3), 354-360.
19. Francis, J.E. (2007), "Internet retailing quality: one size does not fit all", *Managing Service Quality*, Vol. 17 No. 3, pp. 341-55.
20. Law, R. and Hsu, C. (2005), "Customers' perceptions on the importance of hotel web site dimensions and attributes", *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, Vol. 17 No. 6, 493-503.
21. <https://en.rbasia.uz/industriya-gostepriimstva-uzbekist>
22. <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/40771-respublikamizda-qancha-mehmonxona-va-shunga-o-xshash-joylashtirish-obyektlari-faoliyat-ko-rsatmoqda->